

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Revue des Études Juridiques Spatiales et de Développement

Journal of Legal, Spatial, and Development Studies

مجلة علمية مفهولة فصلية

العدد السادس

يونيو 2026

رئيس التحرير: عبد المجيد بوكير

المدير المسؤول: محمد الرفيق

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development Studies

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Journal of Legal, Territorial, and Development Studies

Published by
Moroccan Center for Legal, Spatial, and
Development Studies

تصدر عن

المركز المغربي للدراسات القانونية
والمجالية والتنمية

A scientific reviewed journal, semi-annual

مجلة علمية مفهومة محكمة فصلية

ISSN: 3085-5519

ISSN: 3085-5519

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development Studies

رئيس هيئة التحرير

الدكتور عبد المجيد بوكير

Editorial Manager

Dr. Boukir Abedlmajid

Editorial Committee

- Elhassan Achahbar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed El-Amrani, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Farid Rahmouni, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Jaouad.elbazoui, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Sadik Abdenmour, Rabat Higher Normal School, Mohammed V University

Scientific Committee

- Ahmed Andary, Faculty of Legal and Political Sciences, University of Nouakchott, Mauritania
- Asmae Bouaouinate, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University
- Elhassan Achahbar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Jamal Edain Amin, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda

مدير المجلة

الدكتور محمد الرفيق

Publishing Director

Dr. Errafik Mohammed

هيئة التحرير

- الحسن أشهببار، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد العمراني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- فريد رحموني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- جواد البزوي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد النور صديق، المدرسة العليا للأساتذة، جامعة محمد الخامس الرباط.
- اللجنة العلمية
- أحمد أنداري، كلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة نواكشوط، موريتانيا
- أسماء بوعوينات، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني
- الحسن أشهببار، الكلية متعددة التخصصات تازة
- جمال الدين أمين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة

- Jaouad elbazoui, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Khalid Chiat, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda
- Khadija Khabouze, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Khalil Louah, Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- Rasha Hussien Ramadan Hussien Mohmed, National Authority for Remote Sensing and Space Sciences
- Zoubida Naggaz, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Souleymane Hamdoun Horma, Faculty of Letters and Human Sciences, University of Nouakchott, Mauritania
- Sadik Abdennour, Rabat Higher Normal School, Mohammed V University
- Abdellhafid Hammimi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelali Elfilali, Polydisciplinary Faculty of Errachidia, Moulay Ismail University, Meknès
- Abdelkader Lachkar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdullah Yousef Al-Ghunaim, President of the Kuwaiti Center for Research and Studies
- Abdelmadjid Essami, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University
- Abdelmajid Boukir, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed El-Amrani, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed Bouberria, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Ali Abdullah Mansor Aldosari, King Saud University
- جواد البزوي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- خالد شيات، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة
- خديجة خبوز الكلية متعددة التخصصات بتازة
- خليل اللواح الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد المالك السعدي طنجة
- رشا حسين رمضان، الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء – مصر
- زبيدة نكاز كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- سليمان حامدون حرمة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة نواكشوط، موريتانيا
- صديق عبد النور، المدرسة العليا للأساتذة، جمعة محمد الخامس الرباط
- عبد الحفيظ حميمي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد العالي الفيلاي الكلية متعددة التخصصات الراشدية جامعة مولاي اسماعيل مكناس
- عبد القادر لشقر، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الله يوسف الغنيم، مركز البحوث والدراسات الكويتية
- عبد المجيد السامي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني
- عبد المجيد بوكير، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد العمراني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد بوبرية، الكلية متعددة التخصصات تازة
- علي بن عبد الله منصور آل حنيف الدوسري،

- جامعة الملك سعود.
علي نظامه، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Ali Nedama, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- عمر لعروصي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة شعيب الدكالي الجديدة
- Omar Elaroussi, Faculty of Letters and Human Sciences, Chouaib Doukkali University
- فاطمة الزهراء بوجدي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Fatima Zahra Boujaddi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فريد رحموني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Farid Rahmouni, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فضمة توفيق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- Fadma Toufik, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فؤاد أعلوان كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس
- Fouad Aalouane, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- لمياء البزاري، جامعة ابن طفيل القنيطرة
- Lamia El Bezzari, Faculty of Languages, Letters and Arts, Ibn Tofial University
- محمد أهرور، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mohammed Abahrour, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- محمد الرفيق، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mohammed Errafik, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- محمد الفنكور، المعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورومتوسطية والإيبيري-أمريكية، جامعة محمد الخامس، الرباط
- Mohammed Elfengour, University Institute of African, Euro-Mediterranean and Ibero-American Studies
- محمد المامي محمد عبد الله، أستاذ باحث، المدرسة العليا للتعليم، نواكشوط، موريتاني
- Mohamed El Mamy Mohamed Abdellah, Higher Normal School, Nouakchott, Mauritania
- محمد ربيع عبد الظاهر عبد المطلب، كلية الآداب جامعة بني سويف
- Mohamed Rabie Abeddaher Abdelmoutaleb, Faculty of Letters - Beni Seuf University
- مراد ياكور، جامعة مرسين، تركيا
- Murat YAKAR, Université de Mersin, Turquie
- مصطفى احماموشي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mostafa Hmamouchi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- مصعب التيجاني الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد الملك السعدي طنجة
- Mosaab Tijani, Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- هاني ربيع نادي محمد، كلية الآداب جامعة بني سويف
- Hani Rabie Nady Mohamed, Faculty of Letters - Beni Suf University

-Yassine Chanyour, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi
Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Youssef Tber, Faculty of Legal, Economic and Social
Sciences, Abdelmalek Essâadi University of Tanger

-Nabil Sayed Embabi, Faculty of Letters - Ain Shams
University

-ياسين شنيور، الكلية متعددة التخصصات تازة

-يوسف التبر كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية تطوان جامعة عبد المالك السعدي
طنجة.

-نبيل سيد إمبابي، كلية الآداب - جامعة عين
شمس - مصر

Submission Guidelines شروط النشر

The following guidelines must be followed for
submitting manuscripts to the journal of Legal,
Territorial, and Development Studies:

Articles must be between 4,000 and 8,000 words,
excluding bibliographic references.

Manuscripts must be saved in Word format (.doc or
.docx) and must include all illustrations.

Articles must adhere to the following formatting
guidelines:

- Title: Use Times New Roman, font size 12,
bold. (An Arabic title is mandatory.)
- Author(s): Use Times New Roman, font size
10, bold. Include their affiliation in font size 10:
laboratory (if applicable), university, country, and
email address. The last name should be written in
uppercase, and the first name in lowercase. Each
author should list only one affiliation—the one they
were affiliated with at the time of writing the article.
This affiliation should be indicated with a superscript
letter or number, placed immediately after the
author's name. The full postal address, including the
laboratory name (if applicable), affiliated university,
and country, followed by the email address.
- The corresponding Author responsible for
handling all communications during the review
process, article formatting, and post-
publication must be identified with an asterisk:
Abdelouahed EL-AMRANI*
- Abstract: 150-250 words. (An abstract in
Arabic is mandatory.) It must be concise and factual,
and should clearly summarize the research
objective, methodology, main finding, and major
conclusions of the study. Include 4 to 6 keywords
that may be used for indexing purposes. Citations of
references in the abstract are discouraged;

عند تقديم المساهمات إلى مجلة الدراسات القانونية
والمجالية والتنمية يجب احترام الإرشادات الآتية:
✓ يجب أن يتراوح عدد كلمات المقالات ما بين
4000 و8000 كلمة، باستثناء المراجع البيبلوغرافية.
✓ يجب حفظ المقالات بتنسيق Word (docx).
أو (doc). وأن يحتوي على جميع الرسوم
التوضيحية؛
✓ يجب أن تستوفي المقالات معايير التنسيق
الآتية:

- **العنوان:** SakkaMajalla، 14، بالخط
العريض. (العنوان باللغة الإنجليزية مطلوب)
- **المؤلف (المؤلفون):** SakkaMajalla،
12، بالخط العريض؛ انتماءاتهم (حجم الخط 12:
المختبر (إن أمكن)، الجامعة والبلد، عنوان البريد
الإلكتروني. يجب أن يكون الاسم العائلي للمؤلف
بأحرف كبيرة والاسم الشخصي بأحرف صغيرة. يجب
إعطاء انتماء واحد فقط لكل مؤلف (لحظة كتابة
المقال). يجب تحديده بحرف صغير، أو رقم، بخط
مرتفع يتموضع مباشرة بعد اسم الأخير. يجب تقديم
العنوان البريدي الكامل بما في ذلك اسم المختبر،
والجامعة الأصلية، والبلد، وعنوان البريد الإلكتروني.
- **المؤلف المراسل:** يحدد المؤلف المسؤول
عن التواصل خلال جميع مراحل إجراء المراجعة
والتقييم والنشر، وتصميم المقال، وما بعد النشر، من
خلال إضافة علامة النجمة (*) بجانب اسمه.
- **الملخص:** 150 - 250 كلمة. (الملخص باللغة
الإنجليزية ضروري). يجب أن يكون موجزا وواقعا،
ويلخص هدف البحث والمنهجية والنتائج وكذلك
الاستنتاجات الرئيسية للدراسة. قم بتضمين 4-6 كلمات
رئيسية يمكن استخدامها لأغراض الفهرسة. لا ينصح
بذكر المراجع في الملخص؛ ومع ذلك، إذا كان ذلك
ضروريا، فاذكر فقط اسم (أسماء) المؤلف (المؤلفين)
والسنة. ولا ينصح أيضا باستخدام اختصارات غير
معتمدة؛ وإذا كان استخدامها ضروريا، فيجب تعريفها
منذ ظهورها لأول مرة في الملخص.

however, if necessary, only the author's name(s) and year should be mentioned. The use of uncommon abbreviations is also discouraged; if they must be used, they should be clearly defined upon their first occurrence in the abstract.

- The article must use Times New Roman, font size 12, 1.15 line spacing, with 2 cm margins at the top and bottom of the page, and 2 cm on the right and left sides.

- The text must be divided into numbered headings and subheadings using Arabic numerals (e.g., 1, 1.1, etc.). Both the titles and numbers should be in bold. Paragraphs should be separated by a single line space, with no indentation on the first line.

- Figures, graphs, images, tables, and maps must be numbered sequentially. Titles and numbers for tables should appear above the table. For figures, images, and maps, titles and numbers should appear below (images and maps must have a resolution of 300 dpi). No full stop at the end of titles. Avoid using special signs (abbreviations, acronyms, etc.). (Figure 1. Table 1. Image/Photo 1. Map 1.)

- No foot notes should be included in the text. Foreign language quotes must be translated into the language of the article. If examples are incorporated into the text, they should be in italics. Citations (author's name, date, page number) should be included directly in the body of the text. For more information on citations, references, and bibliographies: they must follow the American Psychological Association (APA) style. Please refer to the link: <http://www.apastyle.org>.

Following the submission guidelines, the article must follow this structure:

- ✓ Title in English
- ✓ Authors and Affiliations
- ✓ Abstract (with Keywords)
- ✓ Title in French
- ✓ Abstract in French (with Keywords)
- ✓ Title in Arabic
- ✓ Abstract in Arabic (with Keywords)

Introduction

- 1- Materials and Methods
 - 2- Results
 - 3- Discussion
- Conclusion

References (APA style)

- يجب أن يكتب متن المقال بخط SakkalMajalla، حجم 14، وبمسافة 1.15 بين الأسطر، وهوامش 2 سم في أعلى وأسفل الصفحة، و2 سم عن اليمين واليسار.

- يجب أيضا تقسيم النص إلى عناوين وعناوين فرعية مرقمة بالأرقام العربية (1، 1.1، إلخ). يجب أن تكون العناوين والأرقام بالخط العريض. يجب أن تكون الفقرات مفصولة بمسافة واحدة، دون أي مسافة بادئة في السطر الأول.

- يجب ترقيم الأشكال والرسوم البيانية والصور والجدول والخرائط ترتيبا تصاعديا. يجب أن تظهر العناوين والأرقام أعلى الجدول. وفيما يتعلق بالأشكال الأخرى (الصور والخرائط، المبيانات...)، فإن العناوين والأرقام توضع في الأسفل. لا توجد نقطة في نهاية العناوين والتعليقات التوضيحية.

- لا توجد هوامش في النص. يجب ترجمة الاقتباسات باللغات الأجنبية إلى لغة المقال. إذا تم دمج الأمثلة في متن النص، فيجب أن تكون ماثلة. يتم إدراج الاستشهادات (اسم المؤلف، التاريخ، الصفحة) في متن النص. لمزيد من المعلومات حول الاستشهادات والمراجع والبيبلوغرافيا الموجودة في النص: يجب أن تحترم أسلوب جمعية علم النفس الأمريكية (APA): راجع الرابط <http://www.apastyle.org>.

وفق الإرشادات التقديم، يجب أن تتبع المقالة التصميم الآتي:

-العنوان باللغة العربية

-المؤلفين والانتماءات

-الملخص باللغة العربية (مع الكلمات المفتاحية)

-العنوان باللغة الإنجليزية

-الملخص باللغة الإنجليزية (مع الكلمات المفتاحية)

-العنوان باللغة الفرنسية

-الملخص باللغة الفرنسية (مع الكلمات المفتاحية)

مقدمة

1. المناهج والأدوات

2. النتائج

3. المناقشة

خاتمة

المراجع (معايير APA)

فهرس المحتويات

الصفحة	العنوان	الإسم
1	رقمنة خدمات المحافظة العقارية وأثرها على ترقية الاستثمار الصناعي بالمغرب	فتيحة حماده، عبد المجيد بوكير
26	الشراكة بين القطاع العام والخاص: سياسة عمومية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب	صديق يوسف
40	قطاع الزيتون بالريف الأوسط الجنوبي بين رهان التوسع المجالي والتدهور البيئي " حالة دائرة تاونات "	هيثي محمد، الديق نادية ، قرقور عماد، بوغليمة عبد الرزاق، الرفيق محمد، بوجدي فاطمة الزهراء
51	الاستراتيجيات الفلاحية بالمغرب في مواجهة الأخطار الطبيعية: من مخطط المغرب الأخضر إلى الجيل الأخضر	علي نظامة، جواد البزوي، عبد الواحد بوبرية، سمير الوردى، عبد الغني البزوي
66	التلوث السائل وانعكاساته السوسيو المجالية بمدينة تازة (المغرب)	غميمض فاطمة، الفزيقي محمد، مسيفي زينب وبوبرية عبد الواحد
81	التحليل المورفومتري لواد أمليل ودلالاته التكتونية والليتولوجية بمقدمة الريف الشرقي (المغرب)	أشبان حميد، افتزار ميلود، أشبان حسن، طاوس علي
97	التلوث الصناعي وانعكاساته البيئية بإقليم تازة (المغرب)، حالة معاصر الزيتون	عبد السلام الأشهب، دعاء زروق، جمال شعوان، عبد الحق الهاشمي
110	الإستثناءات المناخية ودورها في نشأة الأخطار الطبيعية بإقليم تازة	نادية الديق، محمد هيثي، عماد قرقور، عبد الرزاق بوغليمة، فاطمة الزهراء بوجدي، محمد الرفيق
116	البحث الجيومورفولوجي ودوره في تفسير ديناميات الأوساط الطبيعية: دراسة جيومورفولوجية للمجال الكارستي بحوض شيكر - جنوب تازة	رضوان بريول، كمال الحريشي، خالد العرعاري؛
1	Estimation des débits de crue du bassin versant de l'oued Daoura (zone subdésertique du sud-est marocain)	CHANYOUR Yassine, EL ACHARI Ouafaa, HMAMOUCHI Mstafa, ABAHROUR Mohammed
13	Les défis juridiques de l'IA : entre l'innovation technologique et la protection des droits des utilisateurs.	JENNANE Arabia
23	Intelligence Artificielle et Marketing Social : un outil de résilience face aux inégalités environnementales dans les pays en développement. Cas du Maroc	El kahlaoui outmane, Azami hassani khalid

قطاع الزيتون بالريف الأوسط الجنوبي بين رهان التوسع المجالي والتدهور البيئي " حالة دائرة تاونات "

- هيني محمد*¹ ، الديب نادية² ، قرقور عماد³ ، بوغليمة عبد الرزاق⁴ ، الرفيق محمد⁵ ، بوجدي فاطمة الزهراء⁶
المجال، التاريخ، الدينامية والتنمية المستدامة. الكلية متعددة التخصصات تازة. المغرب. mohammed.hini@usmba.ac.ma
<https://orcid.org/0009-0005-1190-1087>
- المجال، التاريخ، الدينامية والتنمية المستدامة. الكلية متعددة التخصصات تازة. المغرب. nadia.dib@usmba.ac.ma
<https://orcid.org/0009-0002-2510-5573>
- المجال، التاريخ، الدينامية والتنمية المستدامة. الكلية متعددة التخصصات تازة. المغرب. imad.karkour@usmba.ac.ma
<https://orcid.org/0009-0009-6688-325X>
- المجال، التاريخ، الدينامية والتنمية المستدامة. الكلية متعددة التخصصات تازة. المغرب. boughlima.abderrazak@usmba.ac.ma
<https://orcid.org/0009-0003-7576-5753>
- المجال، التاريخ، الدينامية والتنمية المستدامة. الكلية متعددة التخصصات تازة. المغرب. mohammed.errafik1@usmba.ac.ma
<https://orcid.org/0009-0005-9261-6180>
- المجال، التاريخ، الدينامية والتنمية المستدامة. الكلية متعددة التخصصات تازة. المغرب. fatimazahra.boujaddi1@usmba.ac.ma
<https://orcid.org/0009-0005-6344-7701>

ملخص

تضفي شجرة الزيتون على تراب دائرة تاونات قيمة أساسية تتمثل في تامين الأرض وتنوع إنتاجها وتحسين مدخول الفلاح، فضلا عن حماية التربة من الانجراف. ولتأمين هذا المنتج وتحويله توجد بالمجال مجموعة من المعاصر لاستخلاص زيت الزيتون تفرز سنويا الاطنان من المخلفات تعتبر مصدرا اساسيا في تلوث المنظومة البيئية المحلية. وفي هذا الصدد تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الانتشار المجالي لشجرة الزيتون بدائرة تاونات وانعكاساتها البيئية نتيجة مخلفات عملية التحويل (المرج، الفيتور)، وأشكال التدخل للحد من خطورتها. لإنجاز هذه الورقة اعتمدنا مبدأ التكامل المنهجي بين المنهج الوصفي والاحصائي والاستقرائي، وعلى المقابلات المباشرة مع المتدخلين في القطاع، والملاحظة الميدانية والمعطيات الرسمية من المؤسسات العمومية. تتلخص أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة فيما يلي: أولا، أن دائرة تاونات تتميز بانتشار واسع لشجرة الزيتون وارتفاع في الإنتاجية وعدد المعاصر (التقليدية، العصرية)، ثانيا تعرض الموارد الطبيعية المحلية (مياه الأودية، التربة، الغطاء النباتي) لتدهور كبير نتيجة مخلفات عمليات التحويل (المرج، الفيتور)، ثالثا اقترح مجموعة من الحلول المناسبة للتخفيف من حدة التدهور البيئي مع الأخذ بعين الاعتبار التوسع المساحي لشجرة الزيتون وتزايد عدد وحدات التحويل مستقبلا. الكلمات المفتاحية: الزيتون، دائرة تاونات، المرج، الفيتور، التدهور البيئي.

The olive sector in the central-southern Rif between spatial expansion and environmental degradation"the case of the Taounate circle"

Abstract

The olive tree brings fundamental value to the Taounate region, enhancing land quality, diversifying production and improving farmers' incomes, as well as protecting the soil from erosion. To process and add value to this product, the region is home to a number of olive oil mills which produce tons of waste each year, considered a major source of pollution for the local ecosystem. In this regard, this study aims to highlight the spatial distribution of olive trees in the Taounate region, the environmental impacts caused by residues from the processing process (the meadow, Fitor), as well as intervention measures aimed at limiting these risks.

In drafting this document, we adopted a methodological approach combining descriptive, statistical and inductive methods, as well as direct interviews with stakeholders in the sector, field observations and official data from public institutions.

The main findings of this study can be summarised as follows: Firstly, the Taounate region is characterised by widespread olive cultivation, high productivity and a large number of mills (both traditional and modern). Secondly, local natural resources (Oued waters, soils, vegetation cover) are suffering significant degradation due to waste from processing activities (La Prairie, Fitor). Thirdly, a set of appropriate solutions has been proposed to mitigate environmental degradation, taking into account the spatial expansion of olive cultivation and the increase in the number of processing units in the future.

Keywords: olives, Taounate circle, the meadow, al-Fitor, environmental dégradation.

Le secteur de l'olivier dans le Rif Centro méridional entre l'expansion spatiale et la dégradation environnementale : le cas du cercle de Taounate

Résumé

L'olivier apporte au territoire de Taounate une valeur fondamentale qui se traduit par la valorisation des terres, la diversification de la production et l'amélioration des revenus des agriculteurs, en plus de la protection des sols contre l'érosion. Pour valoriser ce produit et le transformer, on trouve dans la région un ensemble de moulins à huile d'olive qui produisent chaque année des tonnes de résidus, considérés comme une source principale de pollution de l'écosystème local. À cet égard, cette étude vise à mettre en évidence la répartition spatiale de l'olivier dans la région de Taounate, ses répercussions environnementales dues aux résidus issus du processus de transformation (la prairie, Fitor), ainsi que les mesures d'intervention visant à en limiter les risques.

Pour rédiger ce document, nous avons adopté une approche méthodologique intégrant les méthodes descriptive, statistique et inductive, ainsi que des entretiens directs avec les intervenants du secteur, des observations sur le terrain et des données officielles provenant des institutions publiques.

Les principaux résultats de cette étude se résument comme suit : Premièrement, la région de Taounate se caractérise par une large diffusion de l'olivier et par une productivité élevée ainsi que par le nombre de moulins (traditionnels et modernes). Deuxièmement, les ressources naturelles locales (eaux des oueds, sols, couverture végétale) subissent une dégradation importante en raison des déchets des processus de transformation (la prairie, Fitor). Troisièmement, un ensemble de solutions appropriées a été proposé pour atténuer la dégradation environnementale, en tenant compte de l'expansion spatiale de l'olivier et de l'augmentation du nombre d'unités de transformation à l'avenir.

Mots-clés : l'olive s, cercle de Taounate, la prairie, al-Fitor, la dégradation environnementale.

1- مقدمة

يعتبر إقليم تاونات من الأقاليم المغربية الرائدة في إنتاج الزيتون وزيت الزيتون، حيث تعد هذه الزراعة العمود الفقري للاقتصاد المحلي ومصدر رزق أساسي لآلاف الفلاحين. إذ يقدر الإنتاج السنوي بـ 180 ألف طن، في حين تقدر المساحة المغروسة بأشجار الزيتون بـ 149 ألف هكتار. ضمها 137.000 هكتار بلغت طور الإنتاج، وهي بذلك تمثل 85% من مساحة الأشجار المثمرة بالإقليم، و35% من المساحة الصالحة للزراعة ثم 26% من مساحة الإقليم وحوالي 19% من مساحة الزيتون على الصعيد الوطني (المديرية الإقليمية للفلاحة تاونات، 2025).

فساكنة تاونات لها علاقة أزلية مع شجرة الزيتون تتجاوز المردودية الفلاحية والاستفادة من لترات الزيت المستخلصة من زيتونها، فهي منحوتة في المخيال الجماعي لسكان المجال باعتبارها «رمز» الخصوبة والتشبث بالأرض، كما أنها تمثل إرثا يتوالى

بتوالي أفراد العائلة، الأمر الذي يقوي العلاقة الراسخة بين الشجرة ومالكها. وهي تطيع بحضورها المشهد والحياة الاجتماعية وحتى السياسية للسكان المحلية، إذ ارتبطت بظروفهم المعاشية ونظامهم الغذائي وعاداتهم، وانغرس في ثقافتهم؛ بل تكاد تكون رمزا لمنطقتهم.

ولتتمين منتوج هذا النشاط الفلاحي الحيوي وتحويله، توجد على مستوى المجال مجموعة من معاصر استخلاص زيت الزيتون يبلغ عددها 64 وحدة، منها 40 وحدة عصرية بطاقة تحويلية تقدر ب 80 ألف طن، بالإضافة إلى 24 وحدة شبه عصرية (20 ألف طن)، فضلا عن ثلاثة آلاف معصرة تقليدية جليا لا تشتغل (20 ألف طن).

وتفرض عملية استخلاص الزيت مخلفات سائلة "المرج"، وأخرى صلبة "الفيتور" تشكل اليوم إحدى أكبر المعضلات البيئية، وحسب معطيات المديرية الإقليمية للفلاحة بتاونات، ينتج المجال سنويا ما يزيد عن 45 ألف متر مكعب من مادة المرج، تطرح في معظم الأحيان بشكل مباشر في الأودية والمجاري المائية، دون أي معالجة أو مراقبة بيئية. مساهمة بذلك في تلوث المياه السطحية والجوفية، وتهدد التوازن البيئي والنظم الإيكولوجية المحلية، خصوصا وأن المجال يحتضن أربع سدود استراتيجية: الوحدة، بوهودة، اسفالو، والسهلة، التي تعد من أهم مصادر تزويد عدد من المدن والقرى بالماء الصالح للشرب والسقي.

تقديم مجال الدراسة

تقع دائرة تاونات جغرافيا بين خطي عرض 34.3 و 35 شمالا، وخطي طول 4 و 4.5 غربا بالريف الأوسط الجنوبي، إداريا توجد بتراب إقليم تاونات شمال المغرب، يحدها من الشمال إقليم الحسيمة، ومن الجنوب دائرة تيسة، ومن الشرق إقليم تازة، ومن الغرب دائرة غفساي، وتمتد على مساحة تقارب 1250 كلم²، أي ما يعادل 22 % من مساحة الإقليم والبالغة 5116 كلم². تتقاسم مجالها الجغرافي جماعتان حضريتان و 12 جماعة قروية. (الشكل رقم 1)

الشكل رقم 1: توطين دائرة تاونات وطنيا وجيوبيا وإقليميا

المصدر: خريطة التقسيم الجهوي 2015

2- المناهج والأدوات

لتسهيل عملية إنجاز هذه الدراسة والتحكم فيها ومقاربتها بشكل علمي ودقيق، اعتمدنا النهج الجغرافي القائم على الوصف والتفسير والتعميم، وعلى المنهج الوصفي التحليلي من خلال رصد الامتداد المجالي لشجرة الزيتون والتوزيع الجغرافي للوحدات التحويلية (التقليدية العصرية) بالمجال، وإبراز العوامل المتحكمة في ذلك. ولتحقيق هذه الغاية كان لابد من الإحاطة بالإشكالية من خلال الاطلاع على مجموعة من الدراسات التي لها صلة بالموضوع والمجال، والقيام بزيارات ميدانية ومقابلات مباشرة مع بعض الفاعلين في المجال البيئي والفلاحين، للوقوف على حجم الضرر التي تخلفه هذه المواد، كما اعتمدنا على العمل الكارطوغرافي من خلال معالجة صور الأقمار الاصطناعية لسنة 2025 باعتماد برنامج (ARCGIS10.6)، لإظهار الانتشار الجغرافي الحالي لزراعة الزيتون بالمجال.

3- نتائج ومناقشة

1.3 التوسع المجالي لشجرة الزيتون بدائرة تاونات

يعد قطاع الزيتون بمنطقة اجباله تاونات أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الفلاحي المحلي، ومن العناصر المتأصلة في المشهد الزراعي لقيمتها المضافة للإنتاج الفلاحي وعائداته المالية، ولكونه يوفر فرص عمل واسعة في مختلف مراحل الصيانة والإنتاج والتحويل. وقد ساهم في هذا الامتداد المساحي العمق التاريخي لهذه الشجرة في المجال، حيث يذهب موليراس أن منطقة جباله مند القدم كانت مغطاة بأشجار الزيتون على شكل غابات كثيفة، وانتماء المجال إلى النطاق المناخي شبه الرطب المتميز بالاعتدال من حيث الحرارة والرطوبة، ووفرة الموارد المائية والظروف المناخية والطبيعية الملائمة لغراسة الزيتون، ووجود أراضٍ منحدره قابلة للتشجير، ومراكمة الفلاحين خبرة مهمة في مجال زراعة الزيتون (هيني والرفيق، 2024، ص.173)، إضافة إلى تدخلات الدولة في مجال تنمية غراسة الزيتون بمجال اجباله تاونات، عبر مختلف المشاريع الإنمائية التي همت الريف مند ستينيات القرن الماضي (جدول رقم 1).

الجدول رقم 1: تدخلات الدولة في مجال تنمية غراسة الزيتون بمجال اجباله تاونات.

المشاريع	مدة الإنجاز	المساحة المشجرة
برنامج الحد من انجراف التربة التعااقدي	1963-1965	غرس 15 ألف هكتار.
مشروع الديرو.	1967-1971	غرس 10.200 هكتار.
المخطط الوطني للزيتون	1998-2002	غرس 600 هكتار، تكثيف 1000 هكتار
مشروع ميدا للتنمية القروية المندمجة	2001 – 2008	توزيع 250000 شتلة من الزيتون
برنامج حساب تحدي الالفية الامريكي،	2009-2013	توسيع المساحة المغروسة 4220 هكتار
برنامج "التنمية المندمجة لأشجار الزيتون"	2010 – 2014	قام بغرس ما يربو عن 2220 هكتار
مخطط المغرب الأخضر	2008-2020	توسيع المساحة المغروسة ب 10000 هكتار

المصدر: المديرية الإقليمية تاونات، 2025

ترجع البدايات الأولى لتدخلات الدولة في مجال تنمية غراسة الزيتون بمجال اجباله تاونات إلى ستينيات القرن الماضي، عبر سلسلة من المشاريع التنموية في إطار إعادة ردا الاعتبار لهذا المجال الهش والمهمش جغرافيا وسوسيواقتصاديا، وقد كان موضوع

تلك التدخلات منذ البداية، يستهدف غراسة الزيتون. حيث ساهم برنامج الحد من انجراف التربة التعاقدية في غراسة 15 ألف هكتار، ومشروع الديرو في 10.200 هكتار بكل من جماعة الزيزير وبلدية تاوانات وجماعة بوهودة، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى محاربة التعرية وانجراف التربة بهذا المجال الذي يسجل مؤشرات تعروية مرتفعة جدا، حيث يقدر متوسط فقدان التربة ب 60 طن/الهكتار/السنة، وتصل في بعض الجماعات إلى 119 طن/الهكتار/السنة، (P. A.A.B.V.O.O, 1996).

كما ساهم المخطط الوطني للزيتون في غرسة 600 هكتار، وتكثيف 1000 هكتار من الزيتون، وتوزيع 6 وحدات عصرية، وبرنامج حساب تحدي الالفية الأمريكي في توسيع المساحة المغروسة 4220 هكتار، وصيانة المغروسات 10.000 هكتار. في جماعات بوعادل وتمضيت وبوهودة وارغيوة ومزراوة وعين مديونة، أما برنامج "التنمية المندمجة لأشجار الزيتون" فقام بغراسة 2220 هكتار بجماعات الزيزير وتمضيت وبني ونجل وفناسة باب الحيط.

وقد مكنت هذه التدخلات أن أصبحت المساحة الإجمالية لغراسة الزيتون بدائرة تاوانات تناهز 47591 هكتار، أي ما يعادل 32 % من مساحة أشجار الزيتون بالإقليم والمقدرة ب 149000 (هيني، 2024، ص.178) وهذا ما يجعل المشاهد الفلاحية الجبلية تعرف حضورا كثيفا لشجرة الزيتون (الصورة رقم 1)، فاستغلالية مساحتها هكتارين تحمل أكثر من 600 شجرة، وأخرى لا تتجاوز مساحتها ¼ هكتار تحتوي على أكثر من 100 شجرة (ضايض، 2005، ص.295)

صورة رقم 1: انتشار مجالي كثيف لأشجار الزيتون بالجماعة الترابية الزيزير

المصدر عدسة الباحث: 20-11-2026

وقد سمح هذا الانتشار المجالي الواسع لشجرة الزيتون والعناية الفائقة للفلاح بها في ارتفاع الإنتاج والمردودية، مع تباين واضح بين سنة وأخرى، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى ظاهرة المعاومة حيث أن الشجرة تعطي منتوجا مرتفعا في سنة معينة بتوجيه كل طاقتها نحو تكوين الثمار، وبالتالي عدم تكوين أغصان جديدة لإنتاج الثمار في السنة الموالية، ومن بين أهم الأسباب التي تؤدي إلى ظاهرة المعاومة نجد صنف الشجرة و عمرها (تحدث المعاومة في الأشجار المتقدمة في العمر)، وموعد النضج والقطف (تقل المعاومة في الأصناف مبكرة النضج وتزداد في الأصناف المتأخرة النضج و القطف)، كما تزداد نسبة المعاومة في المغروسات البعلية عن المسقية. (هيني والرفيق، 2023، ص.182).

الشكل رقم 2: تطور إنتاج الزيتون بدائرة تاونات

المصدر: المديرية الإقليمية للفلاحة لتاونات 2025

تظهر معطيات الشكل رقم 2 تباينا واضحا على مستوى الإنتاج السنوي، مما يجعلنا نتساءل عن العوامل المفسرة لذلك؟ فمن خلال تتبعنا لمعدلات التساقطات المسجلة خلال نفس السنوات، نجد أن السنوات التي عرفت انخفاضا في الإنتاج سجلت تساقطات مطرية ضعيفة لم تتجاوز (400 ملم سنويا)، في حين السنوات التي عرفت إنتاجا كبيرا شهدت ارتفاعا في كمية التساقطات فاقت 750 ملم. من هنا يتبين أن لعامل التساقطات دورا حاسما في معدل الإنتاج السنوي من الزيتون بالمجال، خصوصا أن أكثر من (90%) من الغراسات هي بورية، وتزداد الآثار السلبية للتساقطات المطرية على الإنتاج خصوصا بعد هبوب الرياح الشرقية الحارة والجافة.

إضافة إلى الانتشار الواسع للصنف التقليدي الأصيل (Picholine marocaine)، الذي يعتبر الصنف السائد بالمجال أكثر من (87%)، (هيبي، 2024، ص.182) فرغم قدرة هذا الصنف العالية على التكيف مع الظروف المناخية المحلية، وتعدد استعمالات ثماره (زيتون المائدة وإنتاج الزيت)، وكذا سهولة غرسه من خلال الاقتصار فقط على الأغصان التي يمكنها النمو بسهولة، فإن إنتاجه يبقى محدودا، ويتميز بقلّة مقاومته للأمراض خاصة عين الطاوس وسيكلكونيوم (LOUSSERT, 1986). فضلا عن قلة التنظيمات المهنية التي تعمل في مجال تنمية قطاع الزيتون وغياب التأطير والتكوين في القطاع، فبمجال نفوذ مركز أشغال طهر السوق نجد فقط مؤطرا فلاحيا واحدا لكل 2 000 فلاح تقريبا. (ضايض، 2005، ص.297).

2.3 فرضت عملية تحويل الزيتون تزايد في عدد المعاصر

ساهم الإنتاج الكبير للزيتون، وضرورة التحويل والتممين، إلى تواجد عدد كبير من المعاصر قدرت ب 315 معصرة، منها 290 تقليدية، و 25 عصيرية تقوم مجتمعة بتحويل 1345 طن/اليوم تتوزع بشكل متباين بين الجماعات الترابية للمجال (جدول رقم 2).

الجدول رقم 2: توزيع أنواع وحدات تحويل الزيتون حسب الجماعات الترابية بدائرة تاونات

الجماعات الترابية	معاصر تقليدية	كمية الطحن (ق/يوم)	معاصر عصرية	كمية الطحن (طن/يوم)
الزريزر	15	75	1	60
ارغوية	7	35	1	60
اخلالفة	25	125	3	180
بوهودة	45	225	3	180
بوعادل	14	70	1	10
بني وليد	25	125	2	120
مزراوة	7	35	2	120
بني ونجل تافراوت	30	150	2	120
تمضيت	45	225	1	60
مديونة	25	125	3	180
فناسة باب الحيط	36	180	1	60
طهر السوق	6	30	1	60
تاونات	10	50	4	150
المجموع	290	1450	25	1360

المصدر: المديرية الإقليمية للفلاحة، 2025

لقد مكنتنا الدراسة الميدانية من ملاحظة التراجع الكبير، وعدم تحمس الفلاحين في الاعتماد على المطاحن التقليدية والتي أصبح معظمها مهجورا، بالمقابل تزايد أهمية الوحدات العصرية والتي تتوزع على جميع الجماعات الترابية بأعداد متفاوتة، حيث نجد 4 وحدات بتاونات، و3 وحدات بكل من جماعات بوهودة وعين مديونة واخلالفة، بينما لا يتجاوز العدد واحدة بطهر السوق وتمضيت وفناسة وبوعادل والزريزر. وتستطيع هذه المعاصر أن تحول 60 طنا من الزيتون في اليوم أي ما مجموعه 10800 طن في السنة، علما أن عدد أيام عمل هذه المعاصر يصل إلى 180 يوما في السنة لكل وحدة، بالإضافة إلى تحويل معظم المنتج المحلي من الزيتون. تستقبل هذه المعاصر العصرية كميات كبيرة من المناطق المجاورة خاصة الحباينة، كونها تتكفل بنقل الزيتون من منازل المزارعين إلى المعصرة والزيتون من هذه الأخيرة إلى منازل هؤلاء المزارعين.

الصورة 3: معصرة عصرية ببلدية تاونات

المصدر: عدسة الباحث: 14-03-2026

الصورة 2: معصرة تقليدية بجماعة مزراوة تقاوم الاندثار أمام

زحف التقنيات الحديثة

المصدر: عدسة الباحث: 14-03-2026

تقذف هذه المعاصر، خاصة العصرية سنويا كميات كبيرة من مادة المرج في اتجاه واد ورغة وروافده، فتساهم في تلوث مياه الأودية والسدود والفرشة المائية، فإذا اعتبرنا أن كل وحدة تحويلية عصرية تخلف حوالي 1 م³ من المرجان في كل طن من الزيتون، (بوظلافا وآخرون، 2020، ص.507) والمجال يتوفر على 25 وحدة عصرية، بمعدل تحويل يومي يقدر ب 1360 طن من الزيتون، وسنة زيتية تقدر بحوالي 120 يوما، فإن كمية المرج التي تخلفها هذه المعاصر تصل إلى 163200 م³. وتكمن خطورة التلوث الناتج عن المرج، في كون لتر واحد منه يعادل 150 لترا من المياه المستعملة الحضرية. (Boutel, 2000, p.31)، واحتوائه على مجموعة من المكونات التي تعتبر الأكثر تلويثا، خاصة الكلور والصوديوم والمواد المطهرة (Nehhass K. et Zineb, 2017, p.47)، التي تساهم بشكل كبير في تدهور جودة المياه، والقضاء على الثروة السمكية والنباتية.

3.3 تأثير مخلفات معاصر الزيتون على الوسط البيئي

يعتبر التلوث كل تغير كيميائي أو نوعي يمس الوسط البيئي ويساهم في اختلال توازنه، فالماء يعتبر ملوثا إذا انضافت إليه مواد كيميائية أو عضوية تساهم في تغير لونه ورائحته ومذاقه، والتربة تعتبر ملوثة كلما زادت عن مكوناتها الأصلية مادة ضارة بها، ويعتبر المرج المستخلص من الزيتون بعد عملية التحويل من أخطر وأكثر المواد تلويثا لهذه الأوساط عندما يتم تصريفه دون معالجة

1.1.3 تأثير المرج على الموارد المائية والمحاصيل الزراعية

تتعرض مياه الأودية والسدود بمجال اجباله تاوانات كل موسم لتلوث حاد من مخلفات معاصر الزيتون (مادة المرجان) التي يتم تصريفها في الحقول والأحواض والأودية وفي قنوات الصرف الصحي دون معالجتها، مما يتسبب بفعل أملاح البوتاس المتسربة منها، في تلوث الفرشة المائية ومجري المياه والسدود وإضعاف الصبيب المائي وخنق قنوات الري. فقد أظهرت دراسة قامت بها الوزارة المكلفة بالبيئة، أن قطاع تحويل الزيتون بإقليم تاوانات يفرز لوحده سنويا أزيد من 45000 م³ من مادة المرج، أي ما يعادل أزيد من 15% من الكمية المستخلصة على المستوى الوطني والتي تقدر ب 250000 م³، (مديرية إعداد التراب الوطني، 2000، ص.40) ما يجعل من هذه المادة العنصر الأساسي والرئيسي لتلوث المياه والمجال البيئي. ونتيجة لذلك يتحول لون مياه الأودية (سرى، الساهلة، ورغة) وحقينة سد الساهلة القريبة من 5 معاصر عصرية ببلدية تاوانات إلى لون أسود داكن يهدد الحياة المائية، إذ ساهم في نفوق الأسماك النهرية من نوع «الكربة» و«النهري» و«البوقة». كما ينعكس تلوث حقينة سد الساهلة على النشاط الفلاحي، خاصة وأنه المصدر الأساسي للسقي في المدار الهيدروفلاحي الساهلة، حيث شهد الإنتاج الزراعي تراجعا في المرودية بفعل موت العديد من المزروعات نتيجة الملوحة التي صارت تحتويها مياه السقي (بوظلافا وآخرون، 2020، ص.515). وحده الحدرامي وآخرون (El Hadrami et al. 2004) هذه المزروعات في الحمص والشعير والطماطم والذرة، ووضح (Quarantino et al., 2007) أن التأثير السلبي لمخلفات الزيتون يكون بتثبيط إنبات بذور المحاصيل، وأن سمية مركبات الفينول الموجودة فيها هي المسؤولة على عملية التثبيط، وتوصل إسدوري وآخرون (Isidori et al. 2005) إلى أن هناك مركبات فينول معينة تكون هي المسؤولة على تثبيط البادرات، حيث أنهم اختبروا 15 مركبا من مركبات الفينول الموجودة في مخلفات الزيتون ووجدوا أن مركبين فقط من هذه المركبات (catechol and hydroxytyrosol) هما المسؤولان على عملية تثبيط البادرات لمحصولي الذرة الرفيعة والبطيخ.

صورة رقم 5: التخلص من المرج في اتجاه واد ورغة

المصدر: المديرية الإقليمية للمياه والغابات بـتاونات، 2026

صورة رقم 4: نفوق كمية كبيرة من أسماك واد أسرى

المصدر: عدسة الباحث: 14-03-2026

2.1.3 تأثير المرج على التربة

تتصف مخلفات الزيتون بغناها بالأحماض العضوية والدهنية وأحماض الفينول، ونتيجة لذلك فإن تصريفها في الحقول يؤدي إلى خفض نسبة الهيدروجين (pH) في التربة (Kavvadias et al., 2010)، وقد أوضحت بعض الدراسات أن حمضية مخلفات الزيتون تؤدي إلى فقدان الكربونات في التربة على الأمد الطويل (Mahmoud et al., 2010)، ووجود الكربونات في التربة مهم لأنها تعادل وتوازن حموضة التربة. وكذلك تتأثر ملوحة التربة بمادة المرج، حيث أن التوصيلية الكهربائية لمحلول التربة تزداد، ويرجع ذلك إلى الملح المضاف إلى ثمار الزيتون بعد جنبها لغرض تخزينها حتى ينتهي موسم الجني. والتوصيلية الكهربائية للتربة هي مقياس لتركيز الأملاح الذائبة فيها (كريبية، 2019). وارتفاع ملوحة التربة سببه وجود بعض الأيونات مثل: الصوديوم والكالسيوم والمغنسيوم بتركيزات عالية في المرج.

تعتبر مركبات الفينول من أهم عناصر مخلفات صناعة زيت الزيتون الضارة للنبات، وذلك لسميتها، حيث تعتبر من أهم الملوثات الزراعية، وقد أوضح (El Hajjouji et al., 2008) أن تركيز الفينولات في لتر واحد من مخلفات صناعة زيت الزيتون يتراوح بين 0.79-13 في حين ذهب (Rodis et al., 2002) أن فقط 2% من مركبات الفينول تكون في ثمار الزيتون قبل عصره و 53% منها تكون موجودة في المرج، و45% منها موجودة في الفيتور، وأن مركبان من مركبات الفينول هما التيروسول والهيدروهكسي تيروسول (hydroxytyrosol and tyrosol) هما المسؤولان عن ظاهرة السمية لميكروبات التربة.

صورة رقم 6: تلوث التربة بالمرج وموت الغطاء النباتي

المصدر: بوطلاقا وآخرون، 2020

4- خاتمة

يشكل قطاع الزيتون ركنا أساسيا ومهما في الاقتصاد القروي بالريف الأوسط الجنوبي، بفضل امتداده المساحي الواسع وإنتاجه الكبير، لكن يوازي هذا الإنتاج كميات مهمة من المخلفات (المرجان، الفيتور) بعد عمليات التحويل لاستخلاص الزيت، والذي يتخلص منها أصحاب المعاصر في الأودية والحقول دون معالجة، فتشكل بذلك خطرا كبيرا على النظام البيئي المحلي (الموارد المائية، التربة، الثروة السمكية النهريّة.....)

وعلى الرغم من القوانين التي تمنع تصريف النفايات الصناعية في المجاري المائية، إلا أن الواقع الميداني في تاونات يثبت استمرار أصحاب المعاصر في تحدي القوانين البيئية. ويرجع فاعلون جمعويون هذا الاستمرار إلى غياب الرقابة الصارمة خلال الفترات الليلية وأثناء التقلبات الجوية، وضعف العقوبات الجزية التي لا توازي حجم الأرباح المحققة على حساب البيئة والصحة العامة. كما أن تكرار هذه الظاهرة في كل موسم، لم يعد مجرد مخالفات عابرة، بل أصبحت تهديداً حقيقياً للأمن المائي والغذائي بالمنطقة.

وفي انتظار تحقيق صناعة تحويلية في قطاع الزيتون تراعي الشروط البيئية، وتحد من تلوث الموارد المائية والتربة، يتعين على السلطات الإقليمية وكل الفاعلين والمهتمين بقضايا البيئة أن يضاعفوا الجهود في مجال المراقبة والتتبع مع القيام بحملات تحسيسية لدى أرباب المعاصر، وتحفيزهم على اعتماد أنظمة غير ملوثة لاستخلاص الزيوت، وتجنب قذف مادة المرج في مجاري المياه والوديان والسدود، مع عدم إعطاء التراخيص لفتح وحدات صناعية جديدة تعتمد أنظمة تقليدية لاستخلاص الزيت تستهلك كميات كبيرة من الماء وتنتج مادة المرج بكثرة.

لائحة المراجع باللغة العربية

- حسن ضايض، 2005، المجال والمجتمع جنوب الريف الأوسط. أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الجغرافية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله- فاس، 517 ص.
- سعيد كربية، 2019، ملوحة التربة: أسبابها وآثارها على الزراعة والبيئة. مجلة العلوم الزراعية والبيئة والبيطرة، المجلد 3 العدد 4، ص. 18-32
- محمد بوطلاقا، محسن ازحيبي، يوسف بنبراهيم، ع الحميد جناتي إدريسي السلام السعدوني، 2020، مرج الزيتون والتدهور البيئي بحوض ورغة في ظل التغيرات المناخية (الريف الأوسط)، مجلة المجال الجغرافي والمجتمع المغربي، العدد 33-34، صص: 499-523
- محمد هيني، 2024، الموارد الترابية والتنمية المحلية بالريف الأوسط الجنوبي: " دائرة تاونات أنموذجا" أطروحة لنيل الدكتوراه في الجغرافية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله- فاس، 417 ص.
- محمد هيني، محمد الرفيق، 2023، تهمين الموارد الترابية بالريف الأوسط الجنوبي حالة شجرة الزيتون بدائرة تاونات، مجلة الانسان والمجال والتنمية المستدامة، العدد الثاني، ص. 169-171.
- مديرية إعداد التراب الوطني، 2000، "المجال المغربي: واقع الحال مساهمة في الحوار الوطني حول إعداد التراب"، الطبعة الثانية، منشورات عكاظ، الرباط، المغرب، 121 صفحة.

لائحة المراجع باللغات الأجنبية

- Boutet S., (2000) «Protection de la ressource en eau du barrage Sahla, Maroc» Rapport de stage Ingénieur Maitre, ONEP, Taounate, Maroc, 41 pages.
- El Hajjouji, H., Merlina, G., Pinelli, E., Winterton, P., Revel, J., & Hafidi, M. (2008). 13C NMR study of the effect of aerobic treatment of olive mill wastewater (OMW) on its lipid-free content. *Journal of Hazardous Materials*, 154, 927–932. Doi: 10.1016/j.jhazmat.2007.10.105
- El Hadrami, A., Belaqziz, M., El Hassni, M., Hanifi, S., Abbad, A., Capasso, R., El Hadrami, I. (2004). Physico-chemical characterization and effects of olive oil mill wastewater fertirrigation on the growth of some mediterranean crops. *Journal of Agronomy*, 3(4), 247–254.
- Isidori, M., Lavorgna, M., Nardelli, A., & Parrella, A. (2005). Model study on the effect of 15 phenolic olive mill wastewater constituents on seed germination and *Vibrio fischeri* metabolism. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, p, 8414–8417. Doi:10.1021/jf0511695
- Kavvadias, V., Doula, M.K., Komnitsas, K., & Liakopoulou, N. (2010). Disposal of olive oil mill wastes in evaporation ponds: effects on soil properties. *Journal of Hazardous Materials*, p, 144-155. Doi: 10.1016/j.jhazmat.2010.06.007
- Loussert R., (1986): L'oléiculture marocaine: situation actuelle et perspective d'avenir. Rv, CIHEAM: option méditerranéennes. IAV. Hassan II. Rabat.
- Mahmoud, M., Janssen, M., Haboub, N., Nassour, A., & Lennartz, B. (2010). The impact of olive mill wastewater application on flow and transport properties in soils. *Soil and Tillage Research*, p, 36–41. Doi: 10.1016/j.still.2010.01.002
- Nehhass K., et Zineb A., (2017): Traitement des margines par un filtre planté: effets sur la flore du sol, département des sciences de la terre, licence e sciences et Techniques Eau et environnement, Université Cadi Ayyad, FSSM- Marrakech, 47 p.
- Quaratino, D., D'Annibale, A., Federici, F., Cereti, C.F., Rossini, F., & Fenice, M. (2007). Enzyme and fungal treatments and a combination thereof reduce olive mill wastewater phytotoxicity on *Zea mays* L. seeds. *Chemosphere*, p, 1627–1633. Doi: 10.1016/j.chemosphere.2006.07.092
- Rodis, P.S., Karathanos, V.T., & Mantzavinou, A. (2002). Partitioning of olive oil antioxidants between oil and water phases. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, p, 596–601. Doi:10.1021/jf010864